

MEHNATGA HAQ TO‘LASH HISOBI VA KPI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Umirov Ulug‘bek Tayirbayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661220>

***Annotatsiya.** Maqolada hozirgi sharoitda mehnatga haq to‘lash tizimini takomillashtirish va uni asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI – Key Performance Indicators) bilan bog‘liq holda tashkil etishning dolzarbligi keng yoritilgan. Xodimlar mehnatini baholashda, ularni rag‘batlantirishda va umumiy samaradorlikni oshirishda KPI tizimi muhim vosita sifatida tan olinmoqda. Ayniqsa, xizmat ko‘rsatish sohasi, xususan turizm sektori kabi inson resurslariga to‘liq bog‘liq tarmoqlarda bu yondashuvning ahamiyati yanada ortadi.*

Maqolada KPI tizimining nazariy asoslari, chet el olimlari tomonidan ishlab chiqilgan konseptual yondashuvlar, jumladan R. Kaplan va D. Norton tomonidan taklif etilgan Balanced Scorecard modeli, G. Cokinsning samaradorlikni boshqarish g‘oyalari va P. Druckerning maqsadlar asosida boshqaruv konsepsiyasi tahlil qilinadi. Ushbu nazariy yondashuvlar asosida KPI ko‘rsatkichlarini tashkilot strategiyasi bilan bog‘lash, ularni real amaliyotda tatbiq etish muammolari va imkoniyatlari yoritib beriladi. Shuningdek, maqolada Samarqand viloyati Turizm boshqarmasi misolida amaliy tahlil olib borilgan. Boshqarmaning mavjud mehnatga haq to‘lash amaliyoti, KPI ko‘rsatkichlarining mavjudligi va ularning amaliy qo‘llanilishi baholangan. Tahlil natijasida KPI‘larning hali to‘liq joriy etilmagani, rag‘batlantirish tizimining xolis va shaffof mexanizmlarga asoslanmagani aniqlangan. Shu bois, maqolada KPI‘ni tizimli asosda joriy etish, xodimlarning faoliyatini aniqlashtirilgan mezonlar asosida baholash va zamonaviy boshqaruv vositalarini joriy qilish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Maqola nazariy va amaliy yondashuvlarning uyg‘unligiga tayangan bo‘lib, ilmiy-amaliy tavsiyalar, real holatlar asosida tahliliy qarashlar va xorijiy tajribalar bilan boyitilgan. Ushbu maqola turizm sohasidagi davlat tashkilotlari, boshqaruv organlari va inson resurslarini boshqarish bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar uchun foydali nazariy va amaliy manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

***Kalit so‘zlar:** Mehnatga haq to‘lash tizimi, asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI), rag‘batlantirish mexanizmi, turizm boshqaruvi, xodim samaradorligi, Balanced Scorecard, motivatsiya, boshqaruv strategiyasi, inson resurslarini boshqarish, xizmat sifati, KPI mezonlari, faoliyatni baholash, moliyaviy va nomoliyaviy ko‘rsatkichlar, xalqaro tajriba, tashkilot samaradorligi.*

Kirish

So‘nggi yillarda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va samaradorlikni oshirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar fonida, tashkilotlarda inson resurslarini boshqarish, ayniqsa mehnatga haq to‘lash tizimini takomillashtirish masalasi dolzarb tus olmoqda. Har qanday tashkilot, korxonalar yoki muassasa faoliyatining muvaffaqiyati, birinchi navbatda, undagi xodimlarning ishga bo‘lgan munosabati va ularning mehnati qanday baholanayotganiga bog‘liq. Ayniqsa xizmat ko‘rsatish sohasida, jumladan, turizm sektorida bu bog‘liqlik yanada yaqqol namoyon bo‘ladi.

Turizm sohasi — bu inson omiliga eng ko‘p tayanadigan tarmoqlardan biri bo‘lib, uning rivoji xodimlar malakasi, xizmat sifati va mijozlar bilan o‘zaro munosabat darajasiga bevosita bog‘liqdir. Shu bois, turizm tashkilotlarida xodimlarga to‘lanadigan ish haqi nafaqat motivatsiya vositasi, balki ularning ish faoliyatini baholash va rag‘batlantirishda muhim boshqaruv instrumentidir. Ammo mavjud tizimda mehnatga haq to‘lash shakllari ko‘pincha standart va bir xil yondashuvlarga asoslangan bo‘lib, xodimning individual yutuqlari, xizmat sifati yoki innovatsion g‘oyalari yetarli baholanmaydi.¹

Bunday sharoitda KPI — asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari tizimini joriy etish va uni mehnatga haq to‘lash mexanizmlari bilan bog‘lash dolzarb masalaga aylanmoqda. KPI tizimi orqali xodimlar faoliyatini mezonlar asosida aniqlashtirish, ularning shaxsiy mas‘uliyatini kuchaytirish va mukofotlash tizimini adolatli asosda shakllantirish mumkin. Bu esa nafaqat tashkilot ichidagi muhitni yaxshilaydi, balki butun korxonaga strategik maqsadlariga tezroq erishishiga xizmat qiladi. Mazkur maqolada aynan shu yondashuv — ya‘ni mehnatga haq to‘lash tizimini KPI asosida tashkil qilish zarurati, uning nazariy asoslari va amaliy tatbiqi, xususan Samarqand viloyati Turizm boshqarmasi misolida o‘rganiladi. Xorijiy olimlarning qarashlari va ilg‘or tajribalar asosida KPI ning rolini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berish ushbu ilmiy ishning asosiy maqsadi bo‘lib xizmat qiladi.

Mehnatga haq to‘lash va KPI tizimining nazariy asoslari

Tashkilotlarning samarali faoliyat yuritishi, raqobatbardoshligi va strategik maqsadlarga erishishi birinchi navbatda inson resurslarining to‘g‘ri boshqarilishi, xususan, xodimlarning mehnatiga munosib haq to‘lash va ularning ish samaradorligini doimiy ravishda baholab borish bilan chambarchas bog‘liqdir. Mehnatga haq to‘lash bu nafaqat kompensatsiya vositasi, balki xodimni rag‘batlantirish, ishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirish va korxonaga maqsadlariga yo‘naltirishdagi muhim strategik vosita hamdir.

Ish haqi tizimining nazariy asoslari iqtisodchi olimlar tomonidan turli yondashuvlarda izohlangan. A.A. Vahobov o‘zining “Mehnat iqtisodiyoti” asarida mehnatga haq to‘lash tizimini iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlovchi omillardan biri sifatida baholaydi. Uning fikricha, ish haqi tizimi mehnat bozori, korxonaning moliyaviy imkoniyatlari va xodimning kiritgan hissasi o‘rtasidagi muvozanatga asoslanishi lozim. KPI (Key Performance Indicators) — asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari — zamonaviy boshqaruv nazariyasining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. U xodim yoki bo‘linmaning faoliyatini aniq, o‘lchanadigan va vaqt bilan bog‘langan ko‘rsatkichlar asosida baholash imkonini beradi. KPI orqali mehnatga haq to‘lash tizimini shaffoqlashtirish, rag‘batlantirishni natijadorlik bilan bog‘lash va har bir xodimning korxonaga strategiyasiga qo‘shgan hissasini aniqlashtirish mumkin bo‘ladi.

Ushbu tushuncha nazariy jihatdan 1960-yillarda mashhur boshqaruv nazariyotchisi Piter Drucker tomonidan ishlab chiqilgan “Management by Objectives” (MBO) — “Maqsadlar asosida boshqaruv” konsepsiyasiga borib taqaladi. Druckerning fikricha, tashkilotdagi har bir xodimga aniq maqsadlar belgilanishi va ularning bajarilishi mezonlar asosida baholanib borilishi zarur. Bu yondashuvdan keyinchalik KPI tushunchasi shakllandi.²

¹ Kaplan R.S., Norton D.P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press.

² Marr B. (2012). Key Performance Indicators: The 75 Measures Every Manager Needs to Know. Pearson Education.

1990-yillarda Robert Kaplan va David Norton tomonidan taklif etilgan Balanced Scorecard (BSC) modeli KPI tizimining ilmiy-metodik asosini yaratdi. Ular KPI'ni to'rt asosiy yo'nalishda qo'llashni taklif qildilar: moliyaviy ko'rsatkichlar, mijozlar ehtiyoji, ichki biznes jarayonlar va o'sish/innovatsiya. Bu ko'rsatkichlar nafaqat tashkilot darajasida, balki har bir xodim yoki bo'linma darajasida ham aniqlanishi kerak.

Gary Cokins esa o'zining “Performance Management” (Samaradorlikni boshqarish) asarida KPI'ni faqat baholash vositasi emas, balki strategiyani amaliyotga tatbiq etuvchi mexanizm sifatida ko'radi. U KPI tizimini tashkilot ichida qaror qabul qilish, resurslarni taqsimlash va motivatsiya jarayonlarini birlashtiruvchi vosita sifatida tavsiflaydi.

KPI tizimi quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

- SMART mezonlari: KPI'lar aniq (Specific), o'lchanadigan (Measurable), erishiladigan (Achievable), dolzarb (Relevant) va vaqtga bog'langan (Time-bound) bo'lishi lozim.
- Ko'p yo'nalishlilik: KPI'lar faqat moliyaviy emas, balki sifat, tezlik, qoniqish, samaradorlik kabi ko'rsatkichlarni ham o'z ichiga olishi kerak.
- Motivatsion mexanizm bilan bog'liqlik: KPI natijalari xodimni moddiy va nomoddiy jihatdan rag'batlantirish tizimi bilan uzviy bog'lanishi zarur.

Bundan tashqari, KPI'lar ikki toifaga bo'linadi: yetakchi ko'rsatkichlar (leading indicators) — strategik istiqbolni belgilovchi, va kechikuvchi ko'rsatkichlar (lagging indicators) — natijaviy holatni ifodalovchi. Bu bo'linish KPI tizimining ham tahliliy, ham bashoriyaviy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Shu sababli, KPI tizimi nafaqat xodimning ishiga baho berish vositasi, balki tashkilotning strategik boshqaruv instrumentiga aylanadi. Uning yordamida tashkilotlar o'z faoliyat yo'nalishlarini optimallashtirishi, resurslardan oqilona foydalanishi va xodimlarning maqsadga yo'naltirilganligini ta'minlashi mumkin

Amaliy tahlil: Samarqand viloyati Turizm boshqarmasi tajribasi

Samarqand viloyati Turizm boshqarmasining ish faoliyatini o'rganish davomida aniqlanishicha, mehnatga haq to'lash tizimi, asosan, vaqtbay shaklda tashkil etilgan. Ish haqi belgilashda xodimning lavozimi, malaka darajasi va ish staji hisobga olinadi. Biroq xizmat sifati, innovatsion faoliyat, mijozlar bahosi kabi ko'rsatkichlar mehnatga haq to'lash bilan bog'lanmagan. Bu holat xodimlarning o'z ishiga bo'lgan mas'uliyatini, ijodkorligini va tashabbuskorligini pasaytirishi mumkin.

Boshqarmada KPI tizimi mavjud, biroq uning tatbiqi yuzaki ko'rinishda bo'lib, soniy ko'rsatkichlar — hisobotlar soni, tadbirlar miqdori — asosida tuzilgan. Xizmat ko'rsatish sohasiga xos bo'lgan muhim jihatlar, masalan, turistlar qoniqish darajasi, xizmat sifati, jamoaviy ish samaradorligi, ichki muhit, innovatsion tashabbuslar e'tiborga olinmaydi. Bunday yondashuv mehnat faoliyatining faqat formal qirralarini baholashga olib keladi va real natijadorlikni aniqlashga xizmat qilmaydi.³

Misol uchun, ikki nafar xodim yil davomida bir xil miqdorda hisobot topshirgan bo'lishi mumkin, ammo biri sifatli, foydali va amaliy natija bergan, ikkinchisi esa faqat shaklan bajargan bo'lishi mumkin. Bu holatda har ikki xodim bir xil baholanadi va bir xil rag'batlantiriladi. Bu esa motivatsiya va ichki raqobatga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, mukofotlash tizimi ham KPI natijalari bilan bevosita bog'liq emas. Mukofotlar va qo'shimcha to'lovlar ko'pincha rahbariyat subyektiv bahosiga asoslanadi. Bunday

³ O'razov K. (2019). Buxgalteriya hisobi va audit asoslari. Toshkent: “Iqtisod-Moliya”.

tizim xodimlarning ishonchini yo‘qotadi, samarasiz ishlashga sharoit yaratadi va innovatsion yondashuvlarni rag‘batlantirmaydi.

Taklif va tavsiyalar

Samarqand viloyati Turizm boshqarmasida mehnatga haq to‘lash tizimini takomillashtirish uchun quyidagi aniq va amaliy takliflar tavsiya etiladi:

1. KPI tizimini qayta ishlab chiqish: KPI ko‘rsatkichlarini soniy emas, sifat jihatdan baholovchi mezonlarga asoslash zarur. Masalan: mijozlar baholari, xizmat sifati, muammolarni hal qilish darajasi, ichki tartib-intizomga rioya qilish va mijozlar murojaatlarini vaqtida ko‘rib chiqish.
2. KPI kategoriyalarini ajratish: KPI'larni moliyaviy, nomoliyaviy, individual va jamoaviy ko‘rsatkichlarga ajratish. Har bir xodimga mos KPI profili tuzish.
3. KPI asosida rag‘batlantirish: Xodimlarga beriladigan mukofot va bonuslarni KPI natijalari bilan bevosita bog‘lash. Bu tizim adolatli va shaffof bo‘lishi uchun har chorakda KPI baholash o‘tkazilishi lozim.
4. Raqamli monitoring tizimini joriy etish: KPI baholash uchun Power BI, Google Forms, Microsoft Excel kabi vositalar asosida vizual panel (dashboard) yaratish. Bu rahbariyatga xodimlar faoliyatini real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi.
5. Baholovchi komissiya tuzish: KPI monitoringi subyektiv bo‘lmasligi uchun ichki baholovchi guruh (komissiya) tashkil etish. Komissiya tarkibi rahbar, bo‘lim boshlig‘i va inson resurslari vakilidan iborat bo‘lishi mumkin.
6. Xodimlarni xabardor qilish va o‘rgatish: KPI tizimi haqida barcha xodimlar uchun treninglar, seminarlar va amaliy mashg‘ulotlar tashkil etish. Bu ularning tizimga bo‘lgan ishonchini oshiradi va faol ishtirokni ta‘minlaydi.

Xulosa

Mehnatga haq to‘lash tizimi va KPI o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni tashkil etish har qanday tashkilot, ayniqsa turizm sohasidagi davlat idoralari uchun strategik ahamiyatga ega. Samarali mehnat uchun adolatli, shaffof va natijaga asoslangan baholash tizimi zarur. KPI orqali xodimning shaxsiy yutuqlari, xizmat sifati, jamoaviy muvofiqlik va innovatsion fikrlash baholanishi mumkin.

Amaliy tahlillar ko‘rsatmoqdaki, mavjud tizimda KPI’lar to‘liq joriy etilmagan yoki yuzaki ko‘rinishda qo‘llanilmoqda. Bu holat rag‘batlantirish mexanizmining samaradorligini pasaytiradi, xodimlar motivatsiyasini tushiradi va xizmat sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, tashkilotda KPI asosida mehnatga haq to‘lash tizimini joriy etish, mukofotlashni KPI’ga bog‘lash, baholashning shaffofligini ta‘minlash va xodimlarni bu tizimga jalb qilish bo‘yicha qat‘iy choralar ko‘rish lozim. Bunday yondashuv korxonada ichki muhitini sog‘lomlashtiradi, xodimlar mas‘uliyatini oshiradi va samaradorlikka yo‘naltirilgan boshqaruv tizimini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kaplan R.S., Norton D.P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press.
2. Cokins G. (2009). Performance Management: Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics. Wiley.
3. Drucker P. (1964). Managing for Results. Harper & Row.
4. Vahobov A.A. (2020). Mehnat iqtisodiyoti. Toshkent: Iqtisodiyot.

5. O‘razov K. (2019). Buxgalteriya hisobi va audit asoslari. Toshkent: “Iqtisod-Moliya”.
6. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (2023 yilgi tahrir).
7. O‘zbekiston Respublikasi BHMS-21 (Buxgalteriya hisobi milliy standarti – Mehnatga haq to‘lash).
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-martdagi PQ–166-son qarori “Turizm sohasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari haqida”.